

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Breviario franciscano

[Juan de Carrión](#) [atribuido a] [taller de] (Documentado en el último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 320 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1458-1465

Siglo: mediados del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 23 x 16,5 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Calendario](#)

Procedencia: [Catedral de Segovia](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Bibliothèque Nationale de Francia](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: Latin 1064

Historia del objeto

Gracias a los escudos presentes en los folios 8 y 200 se sabe que este manuscrito fue realizado para el prelado Alfonso Carrillo de Acuña (Bosch, 1989). Antes de ser nombrado obispo de Toledo, Alfonso Carrillo fue capellán de Enrique IV en Segovia entre 1458-1465 (Villaseñor, 2009), fechas en las que se elaboró este breviario. Leroquais (1934) y Saulnier (1982) pensaban que era un manuscrito realizado para ser utilizado en Segovia, concretamente en la catedral, tal y como aparece en la *Dedicatio Ecclesie* del folio 4 (Domínguez Rodríguez, 2000).

Respecto a las miniaturas, Saulnier (1982) consideraba que habían intervenido dos artistas, siendo uno de ellos Juan de Carrión. Por su parte, Bosch creía que eran tres los iluminadores que habían confeccionado el breviario: el Maestro de la Pasión, el Maestro Alfonso y el Maestro de la grisalla. A pesar de la disparidad de opiniones, Villaseñor (2009) y Domínguez (2000) se han sumado a la hipótesis de que el breviario franciscano fue elaborado por Juan de Carrión y su taller, el cual se encontraba en Segovia.

Aunque inicialmente el breviario se hallaba en la catedral de Segovia, a principios del siglo XVIII estaba en manos del Abad César d'Estrées. Este había sido enviado por Luis XIV a la corte de Felipe V en España como embajador de Francia y es posible que se hiciese con el manuscrito en

este momento. En 1705 d'Estrées entregó el breviario a Roger de Gaignières: "Ce bréviaire m'a esté donné le X^o mars 1705 par Monseieur l'abbé d'Estrées, commandeur de l'ordre du St Esprit, fils et Frère de MM. les maréchaux d'Estrées et de Coeuvres, qui m'a fait la grâce de me l'apporter d'Espagne où il estoit ambassadeur en 1704, R. de Gaignières" (Avril, 1982). En 1892 Morel-Fatio emprendió la tarea de elaborar un catálogo con los manuscritos españoles que se conservaban en la Bibliothèque Nationale de Francia (París) y en ese momento el Breviario Franciscano ya se encontraba allí.

Descripción

El Breviario franciscano consta de 483 folios. Cuenta con 12 miniaturas con la representación del calendario agrícola y 18 más con escenas religiosas y escudos de armas. Los motivos decorativos vegetales y animales recuerdan a los existentes en el Libro del Caballero Zifar, obra del taller de Juan de Carrión.

Ubicaciones

- ca. 1892

BIBLIOTECA

[Bibliothèque Nationale de Francia, París \(Francia\)](#)

- ca. 1705

COLECCIÓN PRIVADA

[François Roger de Gaignières, París \(Francia\)](#)

- principios del s.XVIII - ca. 1704

COLECCIÓN PRIVADA

[César d'Estrées, París \(Francia\)](#)

- mediados del s.XV - presentfinales de s.XVII

CATEDRAL

[Catedral de Segovia, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- AVRIL, François; ANIEL, Jean-Pierre; MENTRÉ, Mireille; SAULNIER, Alix y ZALUSKA, Yolanda (1982): *Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique*, Bibliothèque Nationale, París.
- BOSCH, Lynette M. (1989): *Manuscript illumination in Toledo (1446-1595): the liturgical books*, University of Michigan, Michigan, p. 473.
- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana (2000): "Sobre Juan de Carrión y su círculo: un documento de pago en la Catedral de Segovia y nuevas atribuciones", n^o 274, Goya: Revista de arte, pp. 17-26.
- LEROQUAIS, Víctor (1934): *Bréviaires manuscrits des Bibliothèques publiques de France*, París, p. 72.
- SAULNIER, Alix (1982): "Oeuvres inédites d' l'enluminer Juan de Carrión", n^o 57, *Revue d'Art*, p. 59.
- VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2009): *El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua Caja Segovia, Segovia, pp. 126-128.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Franciscan Breviary

[Juan de Carrión](#) [attributed to] [workshop of] (Documented in the last third of the 15th century)

Inventory number: 320 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1458-1465

Century: Mid 16th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 9,05 x 6,49 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Calendario](#)

Provenance: [Segovia Cathedral](#) (Segovia, Spain)

Current location: [National Library of France](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: Latin 1064

Object History

Thanks to the coats of arms on folios 8 and 200, it is known that this manuscript was made for the prelate Alfonso Carrillo de Acuña (Bosch, 1989). Before being named bishop of Toledo, Alfonso Carrillo was chaplain to Enrique IV in Segovia between 1458-1465 (Villaseñor, 2009), the dates when this breviary was made. Leroquis (1934) and Saulnier (1982) thought that it was a manuscript made to be used in Segovia, specifically in the cathedral, as it appears in the *Dedicatio Ecclesie* on folio 4 (Domínguez Rodríguez, 2000).

Regarding the miniatures, Saulnier (1982) considered that two artists had been involved, one of them being Juan de Carrión. For his part, Bosch believed that there were three illuminators who had made the breviary: the Master of the Passion, the Master Alfonso and the Master of the grisaille. Despite the disparity of opinions, Villaseñor (2009) and Domínguez (2000) have joined the hypothesis that the Franciscan breviary was made by Juan de Carrión and his workshop, which was located in Segovia.

Although initially the breviary was in the cathedral of Segovia, at the beginning of the 18th century it was in the hands of Abbot César d'Estrées. He had been sent by Louis XIV to the court of Philip V in Spain as French ambassador and it is possible that he got hold of the manuscript at this time. In 1705 d'Estrées gave the breviary to Roger de Gaignières: "Ce bréviaire m'a esté donné le X^o mars 1705 par Monseieur l'abbé d'Estrées, commandeur de l'ordre du St Esprit, fils et Frère de MM. les maréchaux d'Estrées et de Coeuvres, qui m'a fait la grâce de me l'apporter de l'Espagne où il estoit ambassadeur en 1704, R. de Gaignières" (Avril, 1982). In 1892 Morel-Fatio undertook the task of drawing up a catalog of the Spanish manuscripts kept in the Bibliothèque Nationale de France (Paris) and at that time the Franciscan Breviary was already there.

Description

The Franciscan Breviary consists of 483 folios. It has 12 miniatures representing the agricultural calendar and 18 more with religious scenes and coats of arms. The decorative plant and animal motifs are reminiscent of those found in the Book of the Knight Zifar, a work of the workshop of Juan de Carrión.

Locations

- ca. 1892

LIBRARY

[National Library of France, Paris \(France\)](#)

- ca. 1705

PRIVATE COLLECTION

[François Roger de Gaignières, Paris \(France\)](#)

- Early XVIII - ca. 1704

PRIVATE COLLECTION

[César d'Estrées, Paris \(France\)](#)

- Mid XV - present XVII

CATHEDRAL

[Segovia Cathedral, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- AVRIL, François; ANIEL, Jean-Pierre; MENTRÉ, Mireille; SAULNIER, Alix y ZALUSKA, Yolanda (1982): *Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique*, Bibliothèque Nationale, Paris.
- BOSCH, Lynette M. (1989): *Manuscript illumination in Toledo (1446-1595): the liturgical books*, University of Michigan, Michigan, p. 473.
- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana (2000): "Sobre Juan de Carrión y su círculo: un documento de pago en la Catedral de Segovia y nuevas atribuciones", nº 274, Goya: Revista de arte, pp. 17-26.
- LEROQUAIS, Víctor (1934): *Bréviaires manuscrits des Bibliothèques publiques de France*, Paris, p. 72.
- SAULNIER, Alix (1982): "Oeuvres inédites d'énluminer Juan de Carrión", nº 57, *Revue d'Art*, p. 59.
- VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando (2009): *El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua Caja Segovia, Segovia, pp. 126-128.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Augustus h't dies. xxv. Luna. xxx. Nox h't horas. x.
Dies uero. xviij.

viii c kls. Augusti. **vi** mai. s. p. d. m. S. m. ad h. cor m. m.
xvi d m. r. o. s. Stephani p. r. m. i. s.
v e m. Inuentio corp. s. i. Stephi. p. thom. martiris. **S.**
f ij. S. iustini p. s. b. i. r. m. i. s.
xv g. r. o. n. i. s. S. c. e. marie de nubibus. **dx.** mai. d. d. of. ordis p. d. i. c. a. t. o. r. **S.**
ij a. v. m. f. o. r. Transfiguratio d. n. i. ihu xpi. **dx.** m. i. s. t. i. f. e. l. i. t. a. g. g. p. m. i. r.
b vii. S. a. d. o. n. a. t. i. e. p. i. r. m. i. s.
x c. vi. S. o. r. m. i. r. i. m. a. r. i. a. l. a. n. g. i. t. i. s. t. a. n. d. i.
d v. S. a. r. o. m. a. n. i. m. i. s. **Vigilia.**
xviii e. iii. S. a. l. a. u. r. e. n. t. i. m. i. r. i. s. **duplex.** **mai.**
vii f. m. S. o. r. m. i. r. i. m. a. b. u. r. u. i. t. s. u. l. a. n. e.
g ij. **Natale** s. c. e. c. l. a. r. e. u. g. i. s. **duplex.** **mai.**
xv a. f. o. u. s. **O. c. t.** t. r. a. n. s. f. i. g. u. r. a. t. i. o. i. s. **dx.** m. i. n. o. r. v. p. o. l. i. t. i. t. a. t. o. r. e. i. m. i. m.
iiii b. r. i. t. i. s. **Septemb.** Eusebi p. s. b. i. r. o. f. **Vigilia.**
c xviii. **Assumptio** s. c. e. marie. **v.** **duplex.** **mai.**
xij d. xvii
i e. xvi. **O. c. t.** s. a. l. a. u. r. e. n. t. i. **S. d. u.**
f xv. S. a. g. a. p. i. t. i. m. i. r. i. s.
ix g. xiiii. S. a. l. u. c. i. a. e. p. i. o. r. d. i. s. m. i. n. o. r. **duplex.** **mai.**
a xiii. S. a. l. e. r. n. a. u. i. a. l. b. i. s. **S. d. f. i. t. i. n. m. e. d. i. a. t. e. p. o. a. c. t. s. c. e. m. i. e.**
xviii b. xii
vi c. xi. **O. c. t.** s. c. e. m. i. e. d. u. m. **Thimotei.** **v. p. s. t. i.** **Simphoriani** m. i. r. i. s.
d x. **Vigilia.**
xvii e. ix. S. a. b. a. r. t. h. o. l. o. m. e. i. a. p. t. l. i. **duplex.** **mai.**
iiii f. viii. S. a. l. u. c. i. a. c. o. n. f. r. e. g. f. i. l. i. o. r. **S.**
g vii. **O. c. t.** s. a. l. u. c. i. a. **S. e. t.** S. e. p. h. e. r. u. i. i. p. e. r. m. i. s.
xi a. vi. S. a. a. u. g. u. s. t. i. n. u. s. **et** d. o. c. t. o. r. **duplex.** **mai.** S. a. h. i. e. r. e. m. i. s.
b v. **Decollatio** s. a. i. o. h. a. n. n. i. s. **S. e. t.** S. c. e. l. a. b. u. e. m. i. r. i. s.
xix c. iiii. S. o. r. m. i. r. i. m. f. e. l. i. c. i. t. a. t. i. s. **et** a. u. d. a. t. i. s.
viii d. iii
e ij